

VATAN
UNIVERSITETI

II XALQARO KONFERENSIYA

UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI
YARATISHDA YUSUF XOS HOJIB FALSAFIY
MEROSINING AHAMIYATI

ANJUMAN MATERIALLARI

THE IMPORTANCE OF YUSUF KHAS HAJIB'S
PHILOSOPHICAL LEGACY IN FORMING THE
FOUNDATIONS OF THE THIRD RENAISSANCE

ÜÇÜNCÜ RÖNESANS'IN TEMELLERİNİN
OLUŞTURULMASINDA YUSUF HÂS HÂCİB'İN
FELSEFİ MİRASININ ÖNEMİ

2026-yil 15-may Toshkent

TOSHKENT – 2026

UDK 1(091):37:94(575)

“Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda Yusuf Xos Hojib falsafiy merosining ahamiyati” mavzusida II Xalqaro anjumani ilmiy maqola va tezislar to‘plami. -T.: Vatan universiteti, 2026. – 692 bet.

Ushbu to‘plamda “Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda Yusuf Xos Hojib falsafiy merosining ahamiyati” mavzusida II Xalqaro anjumani ilmiy tadqiqot materiallari, ilmiy maqola va tezislar keltirilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma’lumotlar va keltirilgan huquqiy me’yoriy xujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Proceedings of the II International Conference on the topic “The Importance Of Yusuf Khas Hajib’s Philosophical Legacy In Forming The Foundations Of The Third Renaissance”. – Tashkent: Vatan university, 2026. – 692 p.

This volume presents research materials, scientific articles, and abstracts of the II International Conference titled “The Importance of Yusuf Khas Hajib’s Philosophical Legacy in Forming the Foundations of the Third Renaissance”.

The authors bear full responsibility for the content of the submitted materials, the accuracy of the data and statistical information presented, and the correctness of the cited legal and regulatory documents.

Tahrir hay’ati:

g.f.f.d., dotsent M.M. Maxmudov
f.f.d., professor A.A. Muhamedov
f.f.f.d., dotsent B.E. Musametov
f.f.d., professor G.K. Masharipova
f.f.d., professor Sh.T. Tursunkulova
f.f.d., professor Sh.N. Pulatov
f.f.f.d., dotsent A.M. Jo‘rayev
t.f.f.d., dotsent M.Y. Mansurova

KIRISH

Assalomu alaykum! Hurmatli anjuman ishtirokchilari, muhtaram olimlar va aziz mehmonlar!

Sizlarni Yusuf Xos Hojibning ilmiy va ma'naviy merosiga bag'ishlangan "Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda Yusuf Xos Hojib falsafiy merosining ahamiyati" nomli xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ko'rib turganimdan mamnunman!

Bugungi anjumanda Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi mamlakatlardan nufuzli olimlar, tadqiqotchilar va ekspertlar ishtirok etmoqda. Bu esa, anjumanning xalqaro darajadagi ahamiyatini yanada oshiradi.

Yusuf Xos Hojib — turkiy xalqlar tarixida o'chmas iz qoldirgan, ulkan ma'naviy va ilmiy meros egasi. Allomaning "Qutadg'u bilig" nomli buyuk asari nafaqat badiiy yodgorlik, balki davlat boshqaruvi, adolat, axloq va ma'rifat haqidagi fikrlari bilan bugungi kunda ham muhim yo'riqnoma sifatida xizmat qilib kelmoqda.

Asarning insonparvarlik, bilim va ezgulikka chorlovchi g'oyalari XXI asrda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Undagi har bir fikr — bugungi taraqqiyot va barqarorlik uchun ma'naviy tayanch bo'la oladi.

Konferensiya dasturida nafaqat Yusuf Xos Hojib va "Qutadg'u bilig" asari, balki turkiy xalqlarning dastlabki falsafiy qarashlari, Birinchi va Ikkinchi Renessans davri allomalari haqidagi ma'ruzalar ham o'rin olgani — uning mazmundorligini yanada boyitgan.

Hurmatli ishtirokchilar!

Bunday xalqaro anjumanlar nima uchun kerak? – degan savolga qisqacha shunday javob berish mumkin:

birinchidan, bu ilm-fan va ma'rifat sohasida tajriba almashish, yangi g'oyalar va qarashlar uchun ochiq maydon. Ikkinchidan, bu turli millat va davlatlar o'rtasida ma'naviy yaqinlashuvga, do'stona hamkorlikka xizmat qiladi. Uchinchidan, bu ta'lim muassasalarida ilmiy salohiyatni oshirish, professor-o'qituvchilar va talabalar uchun xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini yaratish demakdir.

Shu ma'noda, bugungi anjuman nafaqat Yusuf Xos Hojib merosini keng o'rganish, balki zamonaviy taraqqiyot uchun undan ilhomlanish, shu bilan birga dunyo mamlakatlari o'rtasidagi ilm-fan va madaniyat sohasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Sizlarni ana shunday ezgu maqsadlar yo'lida o'tkazilayotgan anjumanning ochilishi bilan chin qalbimdan tabriklayman! Anjumanda bildiriladigan teran fikrlar, ilmiy xulosalar va hamkorlik tashabbuslari kelgusida yangi loyihalarga asos bo'lishiga ishonchim komil.

Barchangizga samarali faoliyat, mazmunli muloqot va ilmiy yutuqlar tilab qolaman.

*Maxmudov Muhammadismoil Muxitdinovich,
geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
VATAN universiteti rektori*

Assalomu alaykum! Hurmatli mehmonlar, aziz olimlar, professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va talabalar! Bugun **“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDA YUSUF XOS HOJIB FALSAFIY MEROSINING AHAMIYATI”** mavzusidagi II Xalqaro ilmiy konferensiyamizni o'tkazishdan mamnunmiz. Barchangizni ushbu nufuzli ilmiy anjumanda samimiy qutlayman va ishtirokingiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Yusuf Xos Hojibning “Qutadgu bilig” asari nafaqat turkiy xalqlar o'tmishining yorqin yodgorligi, balki kelajagimizni bunyod etishda hamon dolzarb bo'lgan ulkan falsafiy merosdir. Unda ifodalangan davlat boshqaruvi, adolat, ma'rifat, axloq va inson kamolotiga oid g'oyalar bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida Uchinchi Renessansni yaratishning ma'naviy-ma'rifiy asosini tashkil etmoqda. Ushbu konferensiya aynan shu merosni chuqur o'rganish, zamonaviy ilm-fan bilan bog'lash va amaliyotga tatbiq etish yo'lidagi muhim qadamdir. Ikkinchi marta o'tkazilayotgan ushbu xalqaro anjuman o'tgan yilgi konferensiyada boshlangan ilmiy muloqotni yanada rivojlantirish, yangi ilmiy aloqalarni o'rnatish va dolzarb tadqiqotlar natijalarini muhokama qilish uchun qulay maydon bo'lishiga ishonaman. Hurmatli ishtirokchilar! Konferensiya davomida chiqadigan ma'ruzalar, ilmiy bahs-munozaralar va fikr almashinuvlar Uchinchi Renessans poydevorini mustahkamlashga, yosh avlodni yuksak ma'naviyat va falsafiy tafakkur ruhida tarbiyalashga xizmat qilishiga ishonaman. Barchangizga konferensiya ishida samarali faoliyat, chuqur mulohazalar, yangi g'oyalar va ilmiy muvaffaqiyatlar tilayman! Yana bir bor barchangizni samimiy qutlayman. Rahmat!

*Muhamedov Asror Asadovich,
falsafa fanlari doktori, professor,
VATAN universiteti o'quv ishlari bo'yicha prorektor*

MUNDARIJA

<i>Xusanov Bahodir, Abduganieva Gulnoza</i>	ЮСУФ ХОС ХОЖИБ ФАЛСАФАСИДА БИЛИМ, УҚУВ, ИДРОК ИНСОН ҚАДРИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА	8
<i>Sodiqov Qosimjon</i>	SHARQ BILGALARINING O'TMISHDAN KELAYOTGAN O'GITLARI YUSUF XOS HOJIB TALQINIDA	10
<i>Saifnazarov Ismoil</i>	YANGI O'ZBEKISTON VA UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDA YUSUF XOS HOJIB FALSAFIY MEROSIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	19
<i>Muhittin Kapanshahin</i>	TÜRK-İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİNDE LİYAKAT: KUTADGU BİLİĞ VE SİYASETNÂME ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ	23
<i>Ayman Akinbekova</i>	ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЛАСНЫХ В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «КУТАДГУ БИЛИГ» (на основе языков кыргызского, узбекского и уйгурского языков)	34
<i>Mehmet Munir Dedeo'g'li</i>	SİYASET FELSEFESİNDE İKTİDARIN KAYNAĞI PROBLEMİNİN KUTADGU BİLİĞ AÇISINDAN TAHLİLİ	42
<i>Ayshagul Karaja Dedeo'g'li</i>	İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KUTADGU BİLİĞ'DEKİ ERKEN TEZAHÜRLERİ VE HUKUK DEVLETİ İLKESİ	83
<i>Pulatova Dildor</i>	UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDA YUSUF XOS HOJIB VA MARKAZIY OSIYO FALSAFASIDAGI AXLOQIY QADRIYATLAR TIZIMINING AHAMIYATI	93
<i>Ramatov Jumaniyoz, Ruzmetova Dilbar</i>	YUSUF XOS HOJIB TA'LIMOTIDA RAHBAR SHAXSIGA XOS XUSUSIYATLARNING NAZARIY TALQINI	98
<i>Mahammatov Toir</i>	АНТИЧНЫЕ И ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О ГАРМОНИИ В ОБЩЕСТВЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ	104
<i>G'aniyev Bahodir</i>	QADIMGI TURKIY MANBALARDA TADBIRKORLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI	109
<i>Bayram Ali Chetinkaya</i>	KUTADGU BİLİĞ'DE YÖNETİM ERKİ VE HÜKÜMDAR TİPOLOJİSİ: BEY MELİK VE SULTAN	113
<i>Muhammedov Asror</i>	ЮСУФ ХОС ХОЖИБНИНГ ДАВЛАТ ҚУРИЛИШИ КОНЦЕПЦИЯСИНING ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИХАТЛАРИ	161
<i>Masharipova Gularam</i>	ABU RAYHON BERUNIY VA ABU ALI IBN SINONING YOZISHMALARI – NOYOY MANBA SIFATIDA	171
<i>Masharipova Gularam, Rzayeva Adila Avaz qizi</i>	YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHLARI	176
<i>Mehmet Chag'lar</i>	KUTADGU BİLİĞ'DEN DİJİTAL ÇAĞA: YUSUF HAS HACİB'İN ADALET, AKIL, BİLGİ VE ERDEM ANLAYIŞININ GÜNÜMÜZ DÜNYASINA YANSIMALARI	181
<i>Xolmo'minov Ja'far</i>	АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСИЙНИНГ “ШОҲНОМА” ВА ЮСУФ ХОС ХОЖИБНИНГ “ҚУТАДҒУ БИЛИГ” АСАРЛАРИДА “АҚЛ” ТУШУНЧАСИНИНГ ГЕНЕЗИСИ (киёсий-герменевтик таҳлил ва тадқиқ)	208
<i>Tursunkulova Shahmoza</i>	“QUTADGU BILIG” ASARIDA “QUT” (“BAHT”) FALSAFASI	221
<i>Pulatova Sevara</i>	“КУТАДҒУ БИЛИГ” АСАРИДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ, ЭЛЧИЛИК ВА ИНСОН КАМОЛОТИ ҲАҚИДАГИ ҒОЯЛАР	227
<i>Kolbayeva Meerim, Israilova Dinara</i>	РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ «КУТАДҒУ БИЛИГ» В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ	232
<i>Mamatov Mamajon, Normatova Dildor</i>	YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADGU BILIG” ASARIDA IJTIMOY-AXLOQIY MASALALAR TAVSIFI	236
<i>Muhammet Sani Adiguzel, Hadiche Kadio'g'li</i>	KUTADGU BİLİĞ'DEN TÜRKİYE YÜZYILI MAARIF MODELİ'NE: TÜRK EĞİTİM FELSEFESİNDE KUTADGU BİLİĞ İZDÜŞÜMLERİ	240
<i>Shaban Sag'lik</i>	YUSUF HAS HACİB'İN SONSUZ YOLCULUĞU YAHUT ROMAN KAHRAMANI OLARAK YUSUF HAS HACİB	247
<i>Dinara Asakeeva</i>	JUSUP BALASAGYN'İN "KUTSAL BİLGİ", DESTANSI ESERİ İNSANLIĞIN EĞİTİMİ İÇİN BİR MODELDIR	254
<i>Matkarimova Sadoqat Jumaniyozov Doniyor Mansurbek o'g'li</i>	ANUSHTEGINIY XORAZMSHOHLAR DAVRIDA SO'FIYLIK TA'LIMOTI KUBRAVIYA TARIQATINING SHAKLLANISHI VA UNING O'RTA OSIYODA TARQALISHI (najmiddin kubro faoliyati misolida)	260
<i>Abdullayeva Nasiba</i>	ЮСУФ ХОС ХОЖИБНИНГ МУОМАЛА ОДОБИГА ОИД ҚАРАШЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ	264

<i>Kamoliddin Shamsiddin, Saudjabbor III.C.</i>	ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИДА АЁЛЛАРНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ (1-қисм)	268
<i>Kasimova Zilola, Nosirov Sabohiddin</i>	YUSUF XOS HOJIBNING SIYOSIY-FALSAFIY MEROSI VA ZAMONAVIY JAMIYAT: “QUTADG‘U BILIG” ASOSIDA ADOLAT VA BOSHQARUV TAMOIYLLARINING QIYOSIY TAHLILI	283
<i>Boltaboyev Saidbek</i>	“QUTADG‘U BILIG”DA ISLOMIY TERMINOLOGIYANING TURKIY TALQINI VA MANBALARI	287
<i>Jo‘rayev Ahmadjon</i>	YUSUF XOS HOJIBNING TASAVVUF HAQIDAGI QARASHLARI	293
<i>Jo‘rayev Ahmadjon</i>	YUSUF XOS HOJIBNING MILLATLARARO TOTUVLIK, DINIY BAG‘RIKENGLIK VA ADOLATLI DAVLAT BOSHQARUVI HAQIDAGI QARASHLARI	297
<i>Uralov Dilshodbek</i>	IBN SINONING “NAJOT KITABI” ASARIDA MANTIQ VA UNING ILMIY TAFAKKURDAGI O‘RNI	301
<i>Rahimjonova Dilnavoz</i>	ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕНТР МИРОЗДАНИЯ В ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ АЛИШЕРА НАВОИ	305
<i>Исраилова Динара, Мырзабаева Нурниса</i>	МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ О СИЛЕ И ОПАСНОСТИ ЯЗЫКА В ПРОИЗВЕДЕНИИ «КУТАДГУ БИЛИГ»	309
<i>Турдубаева Назгуль</i>	ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПОЭМЕ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА «БЛАГОДАТНОЕ ЗНАНИЯ»	313
<i>Alimuhamedov Rixsitilla</i>	“QUTADG‘U BILIG”DA O‘ZLASHMA SO‘ZLAR ORQALI YASALGAN JUFT SO‘ZLAR	320
<i>Obidov Asliddin</i>	UCHINCHI RENESSANSNING MA‘NAVIY-INTELLEKTUAL ASOSLARI YUSUF XOS HOJIB VA SAID AD-DIN AL-FARG‘ONIY MEROSI TALQINIDA	325
<i>Nishonov Sarvar</i>	XIV-XV ASR SHARQ FALSAFASIDA PINHON MA‘NO VA RUHIY OBRAZLAR MOHIYATI	331
<i>Beysenov Kenjabay</i>	YANGI O‘ZBEKISTON MA‘NAVIY POYDEVORINI SHAKLLANTIRISHDA YUSUF XOS HOJIB FALSAFASINING ZAMONAVIY AHAMIYATI	337
<i>Abdirasulova Jenishgul</i>	YUSUF HAS HACIB‘IN FELSEFESININ GÜNCEL ÖNEMI “KUTADGU BILIG” – HÜMANIST FELSEFENIN BIR MODELİ	340
<i>To‘xtayeva Matluba</i>	IX ASR ISLOM UYG‘ONISH DAVRIDA ILMIY MAKTABLARNING SHAKLLANISHI VA IMOM BUXORIY FAOLIYATINING TARIXIY SHAROITLARI	348
<i>Akmal Ko‘bayev</i>	YUSUF XOS HOJIB MEROSI VA ZAMONAVIY OLIY TA‘LIM MENEJMENTI	354
<i>Zarmasov Sherzod</i>	YUSUF XOS HOJIB QARASHLARI VA ZAMONAVIY MENEJMENT	358
<i>Otayev O‘tkirbek</i>	IX–XV ASRLARDA MARKAZIY OSIYO TURKIY MUTAFFAKKIRLARINING ILMIY VA FALSAFIY QARASHLARI: EVOLYUTSIYA VA ASPEKTLAR	363
<i>Murat Kochak</i>	TÜRK DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE KADIN ALGISININ SÜREKLİLİĞİ: KUTADGU BİLİĞ‘DEN KARAY TÜRK ATASÖZLERİNE	368
<i>Boboyeva Malohat</i>	YUSUF HAS HACIB FELSEFESI: TÜRK DEVLET TÖRESİ, FOLKLORİK HAFIZA VE KÜLTÜRLERARASI DİYALOG	375
<i>Shadimetova G.M., Mirzayeva Sh.</i>	YUSUF XOS HOJIBNING «QUTADG‘U BILIG» ASARIDA ODOB-AXLOQ ME‘YORLARI	382
<i>Xolnazarova Dildora</i>	MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING HUQUQIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI QARASHLARI	387
<i>Tashtemirova Rayhan</i>	YUSUF BALASAGUNİ‘DUN “KUTADGU BİLİĞ” DESTANINDAKİ İDEAL İNSAN VE İDEAL DEVLET MODELİNİN GÜNÜMÜZLE İLİŞKİSİ	390
<i>Haydarov R.E., Solıyev J.D., Maxkamjanova R.R.</i>	YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YUSUF XOS HOJIB DIDAKTIK QARASHLARINING IJTIMOIIY-FALSAFIY AHAMIYATI (“Qutadg‘u bilig” asari asosida)	395
<i>Botirov Zafar</i>	MADANIYATNING SEKULYARLASHUVI VA UNING YOSHLAR ONGIGA TA‘SIRI	400
<i>Mamanov Jamoliddin</i>	BUYUK TARIXIY DARYOLAR BO‘YIDA TASHKIL TOPGAN TAMADDUNLARDA “DAVR”NING YUZ BERISHI	403
<i>Ro‘zimurodov Siroj, Abduraxmonov Is‘haq</i>	INSON FAOLIYATIDA AQL VA ILMNING AHAMIYATI YUSUF XOS HOJIB TALQINIDA	408
<i>Orhan Gazi Go‘kche</i>	KAYIP AYDINLANMA‘DAN ÜÇÜNCÜ RÖNESANS‘A: KUTADGU BİLİĞ‘DE AKIL VE GÖNÜL BAĞLAMINDA ŞAHSIYETİN İNŞASI	412
<i>Gapparov Behzod</i>	TURKIY XALQLARNING ILMIY VA FALSAFIY QARASHLARI	426

	(IX-XV ASRLAR)	
<i>Kerim Gedik</i>	GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞERLER EĞİTİMİ: KUTADGU BİLİĞ'İN MAARİF MODELİ PERSPEKTİFİNDEN OKUNMASI	429
<i>Homidjonova Muqaddas</i>	НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В IX–XII И XIV–XV ВЕКАХ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ, СОЦИАЛЬНО - ПРАВСТВЕННЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ	435
<i>Adashaliyev Azizbek</i>	ADOLAT, BILIM VA INSON QADRI: YUSUF XOS HOJIB FALSAFASI	438
<i>Mahmudova Muhabbat</i>	BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MILLIY MA'NAVIY MEROSNI O'QITISH: YUSUF XOS HOJIB ASARLARI MISOLIDA	442
<i>Begimov Muhammadjon</i>	YUSUF XOS HOJIB VA ISLOM AXLOQ FALSAFASI	444
<i>Mirzayev Muhammadaziz</i>	YUSUF XOS HOJIB FALSAFASIDA HARBIY VATANPARVARLIK TUSHUNCHASI VA UNING BUGUNGI YOSHLAR TARBIVASIDAGI PEDAGOGIK AHAMIYATI	449
<i>Pzaeva Гаранфиль</i>	ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПРАВЕДЛИВОЙ ВЛАСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «КУТАДГУ БИЛИГ»	452
<i>Davurova Go'zal</i>	IX–XII ASRLARDA MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING FALSAFIY VA PEDAGOGIK QARASHLARI HAMDA ULARNING TA'LIM-TARBIYA RIVOJIGA TA'SIRI	460
<i>Karashov Muhammed</i>	TIMURLU RÖNESANSI: 14-15. YÜZYIL ORTA ASYA'SINDA BILIMSEL VE KÜLTÜREL ATILIM	463
<i>Najmiddinova Go'zal</i>	MARKAZIY OSIYO ILMIY MEROSI VA TURKIY MADANIY INTEGRATSIYA	469
<i>Ayshegul Jan</i>	KUTADGU BİLİĞ'DE ÇOCUK EĞİTİMİ: YUSUF HÂS HÂCİB'İN PEDAGOJİK GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ	474
<i>Safarova Nargiza</i>	YUSUF XOS HOJIB FALSAFASI MADANIYATLARARO MULOQOTNING QADIMGI MANBAI SIFATIDA	479
<i>Islamova Gulzamon</i>	QUTADG'U BILIG ASARIDA "BILIM" VA "TA'LIM" XUSUSIDA	484
<i>Turdiyev Namozbek</i>	FALSAFA FANINI O'QITISHDA YUSUF XOS HOJIBNING IJTIMOY-SIYOSIY QARASHLARI ASOSIDA INTEGRATIV DARS MODELINI LOYIHALASH	490
<i>Qurbonov Farhod</i>	QUTADG'U BILIG' VA YAPON FALSAFASIDA KOMIL INSON: MADANIYATLARARO UYG'UNLIK VA FARQLAR	494
<i>Salimatova Nurgul</i>	THE IDEA OF NATIONHOOD ("EL BOLU") AMONG THE KAZAKHS IN THE 15TH CENTURY	498
<i>Hamdamov Erkin</i>	"QUTADG'U BILIG" ASARINING ADABIYOTIMIZDAGI O'RNI	502
<i>Fozilov Rustambek</i>	ZAMONAVIY O'QITISH METODIKASIDA YUSUF XOS HOJIB QARASHLARINING AHAMIYATI	506
<i>Nurmatov Oybek</i>	OILADA YIGITLARNING MAS'ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY OMILLARI (Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari asosida)	511
<i>Rahimova Dilbar</i>	YUSUF XOS HOJIBNING ILMIY MEROSI O'QITISH ORQALI YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIVALASH VA MILLIY O'ZLIKNI YUKSALTIRISH VAZIFALARI	515
<i>Rabia Humeyra Gyugen</i>	YUSUF HAS HACİB'İN FELSEFESİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DEĞERLER VE SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME AÇISINDAN YENİDEN YORUMLANMASI	518
<i>Abdurazzoqov Mahkambek</i>	YUSUF XOS HOJIBNING "QUTADG'U BILIG" ASARI ISLOM MANBASHUNOSLIGIDAGI AHAMIYATI HAQIDA	524
<i>Metinova Muattar</i>	AHMAD YUGNAKIYNING "HIBBATU-L-HAQOYIQ" ASARIDAGI IJTIMOY-AXLOQIY G'OYALAR	529
<i>Jumayev Rahmonali</i>	"QUTADG'U BILIG" VA YAPON NEOPOZITIVIZMI: AXLOQ VA BOSHQARUV MADANIYATINING QIYOSIY TAHLILI	536
<i>Kimsanova Rahnamo</i>	CURRENT MANAGEMENT PRACTICES IN HIGHER INSTITUTIONS AND THE ISSUES AFFECTING THEM	540
<i>Shukurxo'jayev Nizomiddinxo'ja</i>	"QUTADG'U BILIG"DAGI SIYOSIY-FALSAFIY QARASHLARNING BUGUNGI AHAMIYATI	547
<i>Адылханова С.Е.</i>	ЭТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ПРИНЦИП НАУЧНОГО МЫШЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	552

<i>Derya Soysal</i>	SCIENTIFIC AND INTELLECTUAL FLOURISHING IN UZBEKISTAN FROM THE 9TH TO THE 15TH CENTURIES	560
<i>Yoqubaliyeva Dilafro'z</i>	BO'LAJAK "TARBIYA" FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGIDA YUSUF XOS HOJIB FALSAFASINING O'RNINI VA AHAMIYATI	568
<i>Жабборова Вазура</i>	ЮСУФ ХОС ХОЖИБНИНГ ФАЛСАФИЙ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИ: ТАРИХИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТ	572
<i>Yarashov Sarvar</i>	YUSUF XOS HOJIBNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA BILIM VA AQL KATEGORIYALARINING TALQINI	576
<i>Ahmet Semih Torun</i>	YUSUF HÂS HÂCİB İLE KUTADGU BİLİĞ'İN İLİM ÂLEMİ'NDEKİ TESİRİ	581
<i>Шарунова Мохура</i>	ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВА ЮСУФА ХОСА ХОДЖИБА (1016-1070)	587
<i>Abdurahmonov Xolboy</i>	YUSUF XOS HOJIB VA AXMAD DONISH FALSAFASIDA YETUK VA BARKAMOL AVLOD MUAMMOLARI	592
<i>Sevin Irevanli</i>	MEHMET SADIK ARAN'IN TÜRKÜN ALTIN KİTABI KUTADGU BİLİĞ ÇALIŞMASI	596
<i>Mirzayev Sobirjon</i>	YUSUF XOS HOJIB TA'LIMOTIDA KAMOLAT G'OYASI VA UNING AKME SHAXS KONSEPSIYASI BILAN UYG'UNLIGI	601
<i>Sude Tashkin</i>	KUTADGU BİLİĞ'DE SÖZEYLEM YAPILARI	605
<i>Masharipova Gularam, Hakimjonov Ulug'bek</i>	MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING IJTIMOY-AXLOQIY QARASHLARI	615
<i>Umid Burliyev</i>	QADIMGI VA O'RTA ASRLAR SHARQ FALSAFASIDA GUMANIZMGA OID QARASHLAR TAHLILI	620
<i>Tursunaliyev Abdurahmon, Ernazarov Odiljon</i>	JAMIYAT BARQARORLIGIGA TAHDID SOLUVCHI YOT	624
<i>Maqsudova Charos</i>	YUSUF XOS HOJIB FALSAFASIDA BILIM, AXLOQ VA ADOLAT G'OYALARI: YANGI O'ZBEKISTON MA'NAVIY POYDEVORINI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	629
<i>Umarov Muhammadqodir</i>	YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHLARI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI	636
<i>Ruziyeva Sarvinoz</i>	YUSUF XOS HOJIBNING AXLOQIY QARASHLARI	640
<i>Murtazoyev Arabxon</i>	YAQUB CHARXIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MASALALARINING YORITILISHI: ISLOM HUQUQI VA TASAVVUF EPISTEMOLOGIYASINING INTEGRATSIYASI	644
<i>Abubakirova Durdona, Abdurahmonov X.</i>	MUHAMMAD IBN MUSA AL-XORAZMIYDAN SUN'IY INTELLEKTGACHA: TAFAKKUR EVOLYUTSIYASI	651
<i>Ismoilova Zuhraxon</i>	YUSUF XOS HOJIB ASARLARIDA MULOQOT MADANIYATI VA NUTQ ODOBINING IJTIMOY-FALSAFIY MOHIYATI	654
<i>Nurbek Abdumajitov</i>	"KUTADGU BILIG" AS A PHILOSOPHICAL FOUNDATION FOR FINANCIAL LITERACY YUSUF KHOS HOJIB'S TEACHINGS ON KNOWLEDGE, WEALTH ETHICS, AND THEIR MODERN APPLICATION IN UZBEKISTAN	660
<i>Abdumalikov Rahmatulloh Abdurahmonov X.</i>	YUSUF XOS HOJIBNING DAVLAT VA JAMIYAT HAQIDAGI QARASHLARI	667
<i>Hafizullayev Javlon, Qodirov Anvar</i>	AMIR TEMURNING DAVLAT BOSHQARUVI SOHASIDA OLIB BORGAN ISLOHOTLARI	673
<i>Hafizullayev Javlon, Nosirov Sabohiddin, Kasimova Zilola</i>	O'RTA ASRLARDA MARKAZIY OSIYODA FIQHIY TA'LIM	
<i>Komilova Bahora</i>	YUSUF XOS HOJIB FALSAFASINING YANGI O'ZBEKISTON MA'NAVIY POYDEVORINI SHAKLLANTIRISHDAGI ZAMONAVIY AHAMIYATI	681
<i>Rasulov Otabek</i>	YUSUF XOS HOJIB SIYOSIY-FALSAFIY MEROSIDA ADOLATLI DAVLAT G'OYASI VA UNING UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDAGI AHAMIYATI	684

doğrultuda, eserin sözeylem kuramı perspektifiyle incelenmesi hem edimbilim alanına hem de Türk dili ve edebiyatı çalışmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. İlerleyen çalışmalarda, farklı metin türleriyle karşılaştırmalı analizler yapılması ve sözeylem türlerinin nicel yöntemlerle desteklenmesi, alan yazına yeni açılımlar kazandırabilir.

KAYNAKÇA:

1. Aksan, D. (2020). *Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2. Austin, J. L. (2006). *Söylemek ve yapmak Harvard Üniversitesi 1955 William James dersleri*. (R. L. Aysever, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
3. Gökmen, S., & Çağlayan Dilber, N. (2011, Ekim-Kasım-Aralık). Türkçe derslerinde söz edimlerin öğretilmesi üzerine bir değerlendirme. *Dil Dergisi*, 154, s. 44-60.
4. Hacib, Y. (2019). *Kutadgu Bilig* (M. Tunçel, Uyarlayan; H. Aşıcı, Ed.). T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları.
5. Hacib, Y. (2006). *Kutadgu Bilig* (R. Arat, çev.). Kabalcı Yayınevi.
6. Hirik, S. (2019). “Dede Korkut Hikâyeleri’nde Söz Edim Yapıları”, *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(Ek Sayı 1): 751-768
7. Holtgraves, T. (2019). *Sosyal eylem olarak dil: sosyal psikoloji ve dil kullanımı*. (G. Tekdemir, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
8. Kırıl, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 170–189.
9. Kıran, Z., & Eziler Kıran, A. (2022). *Dilbilime giriş*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
10. Levinson, (1983). *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
11. Mengüşoğlu, T. (1958). *Felsefeye Giriş*. İstanbul: İstanbul Matbaası.
12. Polat, Y. (2010). *Yabancı dil öğretiminde söz edimleri*. [Doktora Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi.
13. Searle, J. R. (2000). *Söz edimleri bir dil felsefesi denemesi*. Ankara: Ayraç Yayınları.
14. Turan, Ü. D. (2019). Edimbilim I: Bağlam, Konuşma İlkeleri ve Söz Eylem Kuramı. A. S. Özsoy, & Ü. D. Turan (Ed.), *Genel Dilbilim II* içinde (s. 119-132). Anadolu Üniversitesi.

MUHAMMAD IBN MUSO AL-XORAZMIYNING IJTIMOİY-AXLOQİY QARASHLARI

SOCIAL AND ETHICAL VIEWS OF MUHAMMAD IBN MUSA AL-KHWARIZMI

*Masharipova Gularam Kamilovna, Alfraganus universiteti,
Falsafa fanlari doktori (DSc), professor*

*Hakimjonov Ulug‘bek Akbarjon o‘g‘li, Vatan universiteti,
o‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi, bekhakimov090296@gmail.com,
ORCID: 0009-0001-5823-901X,*

*Masharipova Gularam Kamilovna, Doctor of Philosophical Sciences (DSc),
Professor, Alfraganus University
Khakimjonov Ulugbek Akbarjon ugli, Specialist of the Educational
and Methodological Department Vatan University*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning ijtimoiy-axloqiy qarashlari uning ilmiy merosi va intellektual muhitidagi ijtimoiy me‘yorlar bilan bog‘liq holda tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi al-Xorazmiy asarlarida bevosita va bilvosita ifodalangan

axloqiy tamoyillarni, ilmiy faoliyat etikasi, bilish mas'uliyati, adolat va manfaat muvozanati haqidagi tasavvurlarni konseptual rekonstruksiya qilishdan iborat. Metodologiya sifatida manbashunoslik tahlili, tarixiy-kontekstual yondashuv, matnlararo qiyoslash hamda tushunchaviy tahlil qo'llanadi. Ilmiy yangilik al-Xorazmiy merosini faqat matematika va astronomiya doirasida emas, balki ilmiy amaliyot madaniyati orqali ijtimoiy-axloqiy mazmun kasb etuvchi tizim sifatida talqin etishda namoyon bo'ladi. Natijada uning bilishning ishonchliligi, o'lchov va hisobning adolatliligi, bilimni tartibga solish va yetkazish mas'uliyatiga oid qarashlari ijtimoiy muomala va ilmiy integritet bilan uzviy bog'langanligi asoslanadi.

Kalit so'zlar: Al-Xorazmiy, ijtimoiy-axloqiy qarashlar, ilmiy etika, adolat, bilish mas'uliyati, ilmiy integritet, o'lchov va hisob.

Аннотация. В статье анализируются социально-нравственные взгляды Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми в связи с его научным наследием и нормами интеллектуальной культуры эпохи. Цель исследования состоит в концептуальной реконструкции нравственных принципов, прямо и косвенно выраженных в трудах ал-Хорезми, включая этику научной деятельности, ответственность познания, представления о справедливости и балансе общественной пользы. Методология включает источниковедческий анализ, историко-контекстуальный подход, межтекстовое сопоставление и понятийный анализ. Научная новизна заключается в интерпретации наследия ал-Хорезми не только в пределах математики и астрономии, но и как системы, где социально-нравственное содержание проявляется через культуру научной практики. Показано, что его установки на надежность знания, справедливость измерения и счета, а также на ответственность упорядочивания и передачи знаний связаны с нормами социальной коммуникации и научной добросовестности.

Ключевые слова: Ал-Хорезми, социально-нравственные взгляды, научная этика, справедливость, ответственность познания, научная добросовестность, измерение и счет.

Abstract. This article examines the socio-ethical views of Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi by situating his legacy within the intellectual norms and practices of his time. The study aims to reconstruct, at a conceptual level, the ethical principles explicitly and implicitly embedded in his works, with special attention to research integrity, epistemic responsibility, and notions of justice expressed through measurement, calculation, and orderly knowledge transmission. The methodology combines source-based analysis, historical contextualization, intertextual comparison, and conceptual analysis. The paper's novelty lies in interpreting al-Khwarizmi not merely as a mathematician and astronomer, but as an author whose scientific practice carries socio-ethical meaning through standards of reliability, precision, and public usefulness. The results demonstrate that his emphasis on verifiable procedures, equitable accounting, and structured exposition forms a coherent ethical stance that connects knowledge production with responsible social communication and the normative regulation of expertise

Keywords: Al-Khwarizmi, socio-ethical thought, research ethics, justice, epistemic responsibility, scientific integrity, measurement and calculation.

KIRISH

Al-Xorazmiy merosi ko'pincha algebra va hisoblash usullarining tarixiy shakllanishi, astronomik jadvallar hamda geografik tasniflar kontekstida o'rganiladi. Biroq uning ilmiy amaliyoti ortida yotgan ijtimoiy-axloqiy yo'nalishlar masalasi nisbatan kam konseptuallashtirilgan. Aniq ilmiy protseduralarni tanlash, natijani ifodalashning aniqlik me'yorlari, hisob-kitobning adolat tamoyili bilan uyg'unligi va bilimni ommaga foydali shaklda tartibga solish kabi jihatlar ko'pincha "texnik" deb qaralib, ijtimoiy mazmuni soyada qoladi. Aslida esa erta o'rta asr ilmiy madaniyatida metodik aniqlik faqat bilishning ichki

talabi bo‘lib qolmay, boshqaruv, xo‘jalik, taqsimot va huquqiy amaliyotlarda xatoni kamaytirish orqali ijtimoiy ishonchni ta‘minlovchi axloqiy norma sifatida ham ishlagan. Shu nuqtai nazardan al-Xorazmiyning ilmiy matnlari bilishning ishonchliligi va hisobning halolligi haqida bilvosita axloqiy g‘oyalarni ham tashiydi. Mavjud tadqiqotlarda al-Xorazmiyning fan tarixidagi o‘rni keng yoritilgan bo‘lsa-da, uning ijtimoiy-axloqiy qarashlarini ilmiy amaliyot etikasi orqali qayta o‘qish masalasi hali ham izchil metodologik yondashuvni talab qiladi [1; 4]. Shuningdek, ilmiy bilimning jamiyatga ta‘siri va mas‘uliyati haqidagi zamonaviy muhokamalar fonida, klassik merosdagi “integritet”, “aniqlik”, “tartib” kabi kategoriyalarni tarixiy-kontekstual tarzda talqin qilish dolzarblik kasb etmoqda [6]. Mazkur maqolaning maqsadi al-Xorazmiy asarlarida ifoda topgan ijtimoiy-axloqiy tamoyillarni konseptual rekonstruksiya qilish, ularning strukturaviy elementlarini ajratish va ilmiy amaliyot madaniyati bilan bog‘liq tarzda izohlashdan iborat. Vazifalar sifatida, birinchidan, al-Xorazmiy matnlarida normativ til va uslubiy ko‘rsatmalarni aniqlash; ikkinchidan, o‘lchov-hisob, isbotiylik va taqdimot tartibi bilan bog‘liq mezonlarni axloqiy mazmun nuqtai nazaridan tahlil qilish; uchinchidan, aniqlangan tamoyillarni fan tarixi va ilmiy etika haqidagi adabiyotlar bilan qiyoslash belgilandi. Ilmiy yangilik al-Xorazmiy merosini “ijtimoiy foyda uchun ishonchli bilim” paradigmasi doirasida talqin etish, ya‘ni ilmiy natijaning o‘zi bilan birga uni ishlab chiqarish va qo‘llash me‘yorlarini ham ijtimoiy-axloqiy tizim sifatida ko‘rsatishdan iborat. Amaliy ahamiyat esa oliy ta‘lim va ilmiy tadqiqotlar metodologiyasi kurslarida tarixiy misollar orqali ilmiy integritet, aniqlik va javobgarlik tushunchalarini asoslash imkoniyati bilan belgilanadi [2; 5].

Adabiyotlar tahlili. Tarixiy va ensiklopedik asoslar: Abu Rayxon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” sari al-Xorazmiy yashagan davrdagi ilmiy an‘analar va xronologik aniqlik madaniyatini tushunishda fundamental manba bo‘lib xizmat qiladi. Beruniyning ma‘lumotlarni tekshirishga bo‘lgan mas‘uliyati al-Xorazmiy asos solgan ilmiy integritet an‘anasining davomi sifatida talqin qilinadi.

Sharq Uyg‘onish davri konteksti: A. Karimov va M. Xayrullayev kabi olimlarning tadqiqotlarida al-Xorazmiyning Markaziy Osiyo mutafakkirlari orasidagi o‘rni va uning ilmiy tafakkuri ijtimoiy madaniyat bilan bog‘liq holda tahlil etilgan. Xayrullayev asarlarida mutafakkirlarning falsafiy dunyoqarashi va insonparvarlik g‘oyalari al-Xorazmiyning aniq fanlar sohasidagi faoliyati bilan parallel ravishda ko‘rib chiqiladi.

Matematik merosning metodologik tahlili: B. A. Rozenfeld va Roshdi Rashed tadqiqotlari al-Xorazmiyning algebraik usullari va algoritmlarining evolyutsiyasini yoritadi. Bu ishlar maqola uchun “hisobning adolatililigi” va “metodik izchillik” kabi tushunchalarni axloqiy me‘yor sifatida rekonstruksiya qilishga texnik zamin yaratadi. Rashedning tahlillari al-Xorazmiyning nafaqat hisobchi, balki bilimlarni tizimlashtiruvchi mas‘uliyatli olim ekanligini tasdiqlaydi.

Sotsiologik va etik yondashuv: Robert Mertonning fanning sotsiologiyasi bo'yicha fundamental ishi maqolaning nazariy asosi bo'lib xizmat qiladi. Merton tomonidan ilgari surilgan ilmiy etika mezonlari (shaffoflik, universallik) al-Xorazmiyning ilmiy bayon uslubidagi "ochiq-oydinlik" va "foydalilik" tamoyillari bilan qiyosiy tahlil qilinishi uchun xizmat qilgan.

Xulosa qilib aytganda, ushbu adabiyotlar majmuasi al-Xorazmiy merosini faqatgina raqamlar va formulalar majmuasi sifatida emas, balki ijtimoiy mas'uliyat va intellektual halollikka asoslangan yaxlit tizim sifatida o'rganishga imkon beradi..

Metodologiya. Tadqiqot manbaviy bazasi sifatida al-Xorazmiyga nisbat berilgan va ilmiy muomalada mustahkam o'rin olgan asarlarning mavjud nashrlari va ular haqidagi sharhlar, shuningdek, fan tarixi hamda ilmiy etika bo'yicha konseptual tadqiqotlar tanlandi. Metodologik jihatdan ish tarixiy-kontekstual yondashuvga tayangan holda, al-Xorazmiyning ilmiy faoliyatini o'z davridagi bilim ishlab chiqarish institutlari va amaliy ehtiyojlar bilan bog'liq tarzda ko'radi. Manbashunoslik tahlili matndagi atamalarni, uslubiy ko'rsatmalarni va normativ mazmunga ega iboralarni aniqlashga xizmat qildi. Matnlaro qiyoslash usuli al-Xorazmiyning bayon uslubi va maqsad yo'nalishini keyingi ilmiy an'analarda shakllangan "aniqlik", "tekshiruvchanlik" va "foydalilik" mezonlari bilan solishtirish imkonini berdi. Tushunchaviy tahlil esa "adolat", "mas'uliyat", "ishonchlilik", "tartib" kabi kategoriyalarni qat'iy axloqiy doktrina sifatida emas, balki ilmiy amaliyotning normativ komponentlari sifatida qayta tiklashga yo'naltirildi. Ushbu metodlar tanlovi al-Xorazmiy merosida axloqiy qarashlar ko'pincha bevosita nasihat shaklida emas, balki protsedura, algoritm va bayon standartlari ko'rinishida kodlanganligi haqidagi faraz bilan asoslandi [3; 6]. Tadqiqot dizayni rekonstruktiv xarakterga ega bo'lib, u tarixiy shaxsga zamonaviy kategoriyalarni mexanik ko'chirishdan qochadi va faqat matn hamda kontekstda asoslanadigan mazmuni ajratib ko'rsatishni maqsad qiladi.

Asosiy natijalar va tahlil. Tahlil natijasida al-Xorazmiyning ijtimoiy-axloqiy qarashlari uch asosiy yo'nalishda jamlanishi aniqlandi. Birinchi yo'nalish bilishning ishonchliligi va tekshiruvchanligi bilan bog'liq normativlikdir. Uning ilmiy bayonida hisoblash tartibining izchilligi, amallar ketma-ketligining shaffofligi va natijaning qayta hosil qilinishi mumkinligi ustuvor qoida sifatida ko'rinadi. Bu xususiyat "bilimga ishonch"ni individual mahorat emas, balki umumiy tekshiruv mezonlari orqali ta'minlashga qaratilgan epistemik mas'uliyatni ifodalaydi. Ikkinchi yo'nalish o'lchov va hisobning adolatga aloqadorligi sifatida namoyon bo'ldi. Hisob-kitob, taqsimot yoki amaliy o'lchash jarayonlarida xato va noaniqlik ijtimoiy munosabatlarda ishonchsizlikka olib kelishi mumkinligi sababli, aniqlik talabi axloqiy vazifa maqomiga ko'tariladi. Bu yerda "to'g'ri hisob" texnik yutuqdan tashqari "adolatlilikning sharti" sifatida talqin etiladi.

Uchinchi yo'nalish bilimni tartibga solish va yetkazish mas'uliyati bilan bog'liqdir. Al-Xorazmiyga xos didaktik yo'nalish, materialni tuzilmaviy bayon qilish, qoidalarni umumlashtirish va amaliy misollar bilan mustahkamlash

bilimning ijtimoiy aylanishini yengillashtiradi. Bu holat bilimni yopiq ustaxonada qoladigan malaka emas, balki kengroq ijtimoiy ehtiyojlarga xizmat qiladigan tartibli resurs sifatida ko'rish tamoyilini ifodalaydi. Natijalar, shuningdek, al-Xorazmiy matnlarida "foydalilik" mezonini tez-tez maqsad sifatida ko'zda tutilishini ko'rsatdi: bilimning qiymati uni qo'llash mumkinligi va amaliy muammolarni kamroq xato bilan hal etish qudrati orqali o'lchanadi. Umumiy xulosaviy fakt sifatida, al-Xorazmiy merosida ijtimoiy-axloqiy komponent bevosita axloq risolasi shaklida emas, balki ilmiy protseduralarning normativ standartlari, bayon intizomi va aniqlik kulturasida mujassam ekanligi qayd etildi.

Munozaralar. Olingan natijalar al-Xorazmiy merosini fan tarixi doirasida ustun bo'lgan "kashfiyot va metod" narrativi bilan cheklanmasdan, "ilmiy amaliyotning ijtimoiy mas'uliyati" paradigmasida o'qish mumkinligini ko'rsatadi. Fan tarixi bo'yicha klassik tadqiqotlarda al-Xorazmiy algoritmik tafakkurning asoschilaridan biri sifatida talqin qilinadi. Bu talqin uning ijtimoiy-axloqiy qarashlari texnik metodga singdirilgan bo'lishi haqidagi bizning rekonstruksiya natijalarimizni bilvosita qo'llab-quvvatlaydi [1].

Zamonaviy ilmiy etika adabiyotlarida tekshiruvchanlik, qayta tiklanuvchanlik va shaffoflik ilmiy integritetning markaziy mezonlari sifatida qaraladi. Al-Xorazmiyning bayon tartibi va amallar ketma-ketligini ochiq ko'rsatishga intilishi ushbu mezonlarning tarixiy ildizlari sifatida talqin qilinishi mumkin [6]. Shu bilan birga, "adolat"ni o'lchov va hisobning aniqligi orqali tushuntirish natijasi ham ijtimoiy institutlar uchun ishonchli hisob-kitobning ahamiyatini yorituvchi tadqiqotlar bilan mos keladi: hisobdagi noaniqlik nafaqat iqtisodiy zarar, balki normativ nizolarni ham kuchaytirishi mumkin [3]. Demak, al-Xorazmiyda aniqlik talabi nafaqat bilish samaradorligini oshiradi, balki ijtimoiy muomala va resurslar taqsimotida xolislikni ta'minlashga xizmat qiluvchi axloqiy yo'nalishdir.

Natijalar amaliy jihatdan ham muhim. Bugungi ilmiy-ta'limiy muhitda "akademik halollik" ko'pincha plagiat va iqtibos qoidalari bilan toraytirib yuboriladi. Al-Xorazmiy misolida esa integritet yanada kengroq tushuncha sifatida, ya'ni hisob-kitobdagi sadoqat, metodik shaffoflik, natijani tekshirtirishga ochiqlik va bilimni ommaga tushunarli tartibda yetkazish majburiyati sifatida ko'rinadi. Shunga qaramay, tadqiqotning cheklovlari mavjud. Birinchidan, al-Xorazmiy ijtimoiy-axloqiy qarashlari ko'proq bilvosita rekonstruksiya qilinadi; bu esa talqinning ehtiyotkor bo'lishini talab qiladi. Ikkinchidan, qo'lyozmalar an'anasining murakkabligi, ayrim matnlarning turli redaksiyalarda saqlangani normativ mazmunni qat'iy muallif pozitsiyasi sifatida ajratishni qiyinlashtiradi. Kelajakdagi izlanishlar al-Xorazmiy asarlarining filologik qiyosiy tahlilini chuqurlashtirish, shuningdek, uning ilmiy uslubini o'sha davrning boshqa mualliflari bilan qiyoslab, aniqlik va foydalilikning axloqiy semantikasini aniqroq chegaralashga yo'naltirilishi mumkin [4; 5].

Xulosa. Tadqiqot al-Xorazmiy merosida ijtimoiy-axloqiy qarashlar alohida nasihat yoki axloq risolasi ko'rinishida emas, balki ilmiy amaliyotning normativ

madaniyati sifatida mujassam ekanligini ko'rsatdi. Uning bayonidagi izchillik va shaffoflik bilishning ishonchliligiga doir epistemik mas'uliyatni ifodalaydi. O'lchov va hisobdagi aniqlik talabi ijtimoiy munosabatlarda adolat va xolislikni ta'minlash sharti sifatida talqin qilinadi. Bilimni tartibga solish, umumlashtirish va amaliy qo'llashga yo'naltirish esa ilmning jamoat foydasi bilan bog'liq mas'uliyatini ko'rsatadi. Shu tariqa al-Xorazmiy ijtimoiy-axloqiy qarashlari "ishonchli bilim", "adolatlilikka xizmat qiluvchi hisob" va "mas'uliyatli ilmiy kommunikatsiya" birliklarida konseptual tizim sifatida umumlashtirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abu Rayxon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Toshkent, Fan, 1968. 472 b.
2. Karimov A. Al-Xorazmiy va Sharq uyg'onish davri ilmiy tafakkuri. Toshkent, O'zbekiston, 2019. 240 b.
3. Розенфельд Б. А. История математики в странах Востока. Москва, Наука, 1983. 368 с.
4. Хайруллаев М. М. Маданият ва тафаккур тарихидан: Марказий Осиё мутафаккирлари. Тошкент, Ўзбекистон, 1994. 304 б.
5. Rashed R. The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra. Dordrecht, Springer, 1994. 356 p.
6. Merton R. K. The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, University of Chicago Press, 1973. 636 p.

QADIMGI VA O'RTA ASRLAR SHARQ FALSAFASIDA GUMANIZMGA OID QARASHLAR TAHLILI

ANALYSIS OF HUMANISTIC VIEWS IN ANCIENT AND MEDIEVAL EASTERN PHILOSOPHY

Burliyev Umid Kadrbaevich, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti katta o'qituvchisi, O'zMU mustaqil tadqiqotchisi
[Tel:+998971199060](tel:+998971199060)

Burliyev Umid Kadrbaevich, Senior Lecturer at the Uzbekistan State University of Physical Culture and Sports, Independent Researcher at NUUZ
Phone: +998971199060

Annotatsiya. Mazkur maqolada qadimgi va o'rta asrlar Sharq falsafasida gumanizmga oid qarashlarning shakllanishi, rivojlanishi va asosiy falsafiy manbalari tahlil qilinadi. Unda Konfutsiychilik, hind falsafasi, islom falsafasi hamda tasavvuf ta'limotlarida insonparvarlik g'oyalarining axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy jihatlari yoritiladi. Shuningdek, Sharq mutafakkirlarining insonni oliy qadriyat sifatida talqin etishi va uning kamolotiga qaratilgan gumanistik qarashlari ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqolada Sharq gumanizmining G'arb an'analari bilan o'xshash va farqli jihatlari ham qiyosiy tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sharq falsafasi, gumanizm, insonparvarlik, tasavvuf, Konfutsiychilik, axloq, ma'naviyat, mutafakkirlar, qadriyat.

Abstract. This article analyzes the formation, development, and main philosophical sources of humanistic ideas in ancient and medieval Eastern philosophy. It examines ethical, spiritual, and social aspects of humanism in Confucianism, Indian philosophy, Islamic philosophy, and Sufi teachings. The study also explores how Eastern thinkers interpreted the human being as the highest value and developed humanistic ideas aimed at human perfection.

“UCHINCHI RENESSANS POYDEVORINI YARATISHDA YUSUF XOS
HOJIB FALSAFIY MEROSINING AHAMIYATI”
mavzusida II Xalqaro anjumani

Muharrir: D.M. Mirxidoyatova

Manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Dilbuloq MFY, Shota Rustaveli
ko'chasi, 2 tor ko'chasi, 2-uy
Tel.: (55) 506 88 88

E-mail: info@vatanuniversity.uz

© Vatan universiteti, 2026

VATAN
UNIVERSITETI

TOSHKENT – 2026

